

OPTIK PIROMETRLAR YORDAMIDA YULDUZLARNING SPEKTRNI O'RGANISH

¹Kosimov.A.S, ²O'razova.L.R

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115253>

Annotatsiya. *Optik pirometr pechlar, eritilgan metallar va boshqa o'ta qizib ketgan materiallar yoki suyuqliklarning haroratini o'lchash uchun ishlatiladi. Optik pirometrlar odatda aloqa moslamalari bilan o'lchash qiyin bo'lgan narsalarning haroratini osonlikcha o'lchashga imkon beradi.*

Kalit so'zlar: *optik pirometr pechlar, eritilgan metallar, elektromagnit to'lqinlar, yorug'lik diapazoni, infraqizil spektral diapason, Issiqlik energiyasi.*

Аннотация. *Оптический пирометр применяется для измерения температуры печей, расплавленных металлов и других перегретых материалов или жидкостей. Оптические пирометры позволяют легко измерять температуру объектов, которую обычно трудно измерить контактными приборами.*

Ключевые слова: *печи оптического пирометра, расплавленные металлы, электромагнитные волны, световой диапазон, инфракрасный спектральный диапазон, Тепловая энергия.*

Abstract. *An optical pyrometer is used to measure the temperature of furnaces, molten metals, and other superheated materials or liquids. Optical pyrometers make it possible to easily measure the temperature of objects that are usually difficult to measure with contact devices.*

Keywords: *optical pyrometer furnaces, molten metals, electromagnetic waves, light range, infrared spectral range, Thermal energy.*

Optik pirometr - bu shunchaki uzoqdan yuqori haroratni o'lchaydigan, to'pponcha yoki qo'lda ko'riladigan shaklga o'xshash termometr tayoqchasi.

Ushbu uskuna yuqori haroratni 37,8 dan 1092,8 °C gacha o'qiydi. Ushbu qurilmalar tez-tez texnik xodimlarni xavfli uskunalar yoki jarayonlar yaqinidagi ko'rsatkichlarni o'qishdan himoya qilish uchun ishlatiladi.

Pirometrlar har xil texnikani qo'llagan holda, masalan, metall tayoqning qizdirilgan kengayishi yoki termoelektr tokining intensivligi kabi haroratni o'lchashga imkon beradi. Optik turi termal nurlanishni aniqlay oladi, bu elektromagnit to'lqinlar shaklida chiqarilgan issiqlikdir

Issiqlik energiyasi ko'zga ko'rinadigan yorug'lik diapazonidan tashqarida, infraqizil spektral diapazonda chiqadi.

Optik pirometr isitiladigan narsalardan porlashni aniqlash uchun elektromagnit to'lqinlar bandining to'lqin uzunliklarini filtrlash uchun kalibrlanadi. Unda yorug'likning to'lqin uzunliklarini ushlab turadigan optik tizim va nurlanish intensivligini o'lchaydigan va haroratga mos keladigan detektor mavjud. Barcha qora jismlar o'xshash ranglarni mos haroratda chiqaradi degan ilmiy printsiptga asoslanib, optik pirometr materialning harorat va vaqt oralig'idagi nurlanishiga mos keladigan kalibrlash orqali intensivlikni o'lchaydi. Zamonaviy qurilmalar o'lchovlarni takrorlash orqali statistik xatolarni ham hisoblashadi. Ushbu vositalar nafaqat ishlab chiqarish jarayonlari va pechlar kabi juda issiq elementlarni, balki harakatlanuvchi va erishish qiyin bo'lgan uskunalarini ham o'qiy oladi. Qurilma chang va tutun, eritilgan metall tarkibidagi shlaklar orollari va boshqa to'siqlar kabi omillarni hisobga olishi mumkin.

Ma'lumki, yulduzlarning spektri, asosan yutilish spektri bo'lib, faqat ayrimlarining spektridagina nurlanish (emission) chiziqlar kuzataladi. Yulduzlarning spektrini solishtirish, ularning spektrlari bo'yicha sinflarga bo'lishga asos beradi. Yulduzlarning spektridagi asosiy farq, asosan spektral chiziqlarning qanday elementlarga tegishligi, ularning soni va intensivligi hamda mazkur spektrda energiyaning taqsimlanishi bilan belgilanadi.

G sinf. Rangi sariq, temperaturasi 6000oK. Vodorodning chiziqlari xiralashgan. Metal chiziqlari yaqqol ko'rinadi. Ionlashgan kalsiyning N va K chiziqlari intensivligi maksimumga erishadi. Quyosh shu sinfga kiradi.

K sinf. Rangi qizg'ish (oranjeviy), temperaturasi 5000o atrofida. Bu sinfga kiruvchi yulduzlarning spektrida metal chiziqlarining intensivligi maksimumga erishadi. Spektrning ultrabinafsha qismiga tegishli nurlanishning intensivligi sezilarli kamayadi. Bu sinfga kiruvchi tipik yulduzlarga Arktur (Ho'kizboqarning alfasi) va Aldebaran (Sarvning alfasi) lar kiradi.

Yuqorida keltirilgan yulduz sinflari asosiy sinflar hisoblanib, bulardan tashqari G va K sinflardan tarmoqlanuvchi qo'shimcha sinflar ham mavjud. Bulardan birinchisi G sinfdan tarmoqlanib, uglerodli yulduzlar deyiladi va sinfi S bilan belgilanadi. Bu sinfga kiruvchi yulduzlarning spektri K va M sinfga kiruvchi yulduzlarning spektridan atomlarga tegishli yutilish chiziqlari va uglerod molekulalarining yutilish polosalarining borligi bilan farqlanadi. Ikkinchisi esa, K sinfdan tarmoqlanib, sinfi S bilan belgilanadi. Bu sinfga kiruvchi yulduzlar M sinfdan titan oksidi (TiO) polosalari o'rinda sirkoniyl oksidi (ZrO) polosalarining borligi bilan farqlanadi.

Agar ma'lum spektral sinfga kiruvchi yulduz qo'shimcha ba'zi xossalarga ega bo'lsa, u holda uning bu xossasi biror harfiy ifoda bilan belgilanadi. Xususan, agar yulduz spektrida emission chiziqlar kuzatilsa, uning sinfini ifodalovchi harf yoniga e harfi quyidagicha qo'shib qo'yiladi: 06e. Bu spektrida emission chiziqlar bo'lgan 06 sinfga kiruvchi yulduzni ifodalaydi. O'tagigant yulduzlar spektrida uchraydigan ingichka timqora chiziqlarda esa spektral sinfi oldiga s harfi qo'shib qo'yiladi: sF0. Ma'lum spektral sinf uchun tiniq harakatda bo'lmagan yulduzning boshqa xossalari r harfi belgilanadi va u, odatda, yulduzning spektral sinfidan keyin, masalan A3r va hokazo.

REFERENCESA

1. Kosimov. A. S "Atom fizikasi" Termiz 2022y
2. A.A Xolmo'minov, "Polimerlar fizikasi" Toshkent 2015 y.